

ORFEO INCANTA GLI ANIMALI

MANIERA DI BRUEGHEL JAN IL VECCHIO

(Bruxelles 1568 - Anversa 1625)

INVENTARIO: 278

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto, incentrato sul mito di Orfeo, è confluito nella raccolta Borghese in circostanze tuttora ignote. Il primo riferimento all'opera potrebbe essere quello nell'inventario del 1790, dove è elencato un "Orfeo, Paolo Brilli". La stessa descrizione, con l'aggiunta delle misure di "palmi 2 1/7" di altezza e "palmi 3, oncie 1" di larghezza, compare successivamente nell'elenco fidecommissario del 1833. L'attribuzione dell'opera a Paul Bril è ripresa da Piancastelli (1891, p. 388), mentre Venturi (1893, p. 145) avanza per primo il nome di Jan Brueghel il Vecchio, seguito da Longhi (1928, p. 201), che vi aderisce solo parzialmente definendo l'opera di scuola, e Van Puyvelde (1950, p. 182). Quest'ultimo colloca l'esecuzione del dipinto durante la permanenza in Italia dell'artista, all'indomani della sua assimilazione delle formule brilliane.

Della Pergola riconduce l'*Orfeo* alla scuola di Brueghel, ed è così che l'opera viene esposta nel 1996-'97 a Lecce (cfr. Trinchieri Camiz 1996, pp. 112-113) e poi ancora nel 1998 a Bruxelles (cfr. Welzel 1998, pp. 138-139). In quest'ultima occasione il quadro viene descritto come una copia di qualità da un originale perduto del maestro, eseguita nell'ambito della sua cerchia.

Nell'*Allegoria dell'udito* di Brueghel e Rubens (Madrid, Museo Nacional del Prado), uno dei cosiddetti "quadri nel quadro", compare un riferimento visivo al soggetto di Orfeo, di cui non rimane traccia nella produzione nota dell'artista. Ad esso sono tuttavia stati collegati una serie di quadretti del medesimo genere, oggi conservati in diversi musei del mondo: oltre al dipinto Borghese, si ricordano quelli del Ringling Museum di Sarasota e del Museum and Art Gallery di Ipswich (Della Pergola *cit.*; Trinchieri Camiz *cit.*). Queste composizioni sono tutte assimilabili nel loro insieme, ma presentano delle variazioni nella scelta dello strumento musicale in mano ad Orfeo e in quella delle specie animali, che spaziano dal domestico al selvatico, dal locale all'esotico, finanche al fantastico. Nell'esemplare Borghese, per esempio, salta all'occhio la presenza di un unicorno bianco sulla sinistra della composizione, e Orfeo è raffigurato nell'atto di suonare una viola, strumento più moderno che dalla metà del Quattrocento aveva cominciato a sostituire frequentemente la più tradizionale lira (Trinchieri Camiz *cit.*).

Il soggetto del dipinto è tratto dalla storia di Orfeo e rappresenta in particolare il momento successivo alla perdita della sposa Euridice, quando il protagonista si dedica tristemente al canto

accompagnato dal suo strumento, il cui suono riusciva straordinariamente ad ammansire le fiere.

Il tema rientra in maniera esemplare nella tradizione pittorica fiamminga, dedita alle rappresentazioni della natura particolarmente dettagliate in cui far confluire una grande varietà di specie vegetali e animali. In Italia, il genere godette di particolare apprezzamento tra i collezionisti di inizio Seicento, anche a seguito del soggiorno di Brueghel a Milano e a Roma tra il 1594 e il 1596. In tale ambito, il mito di Orfeo esercitava un fascino del tutto peculiare proprio per il richiamo al potere magico della musica, che molti collezionisti coltivavano come interesse (Trinchieri Camiz *cit.*; Welzel 1998, pp. 138-139).

Una diversa proposta attributiva dell'*Orfeo Borghese* risale al 2006, quando Kristina Herrmann Fiore (p. 93) accosta il dipinto all'opera di Sinibaldo Scorza, pittore di formazione genovese attivo nei primi decenni del Seicento. L'artista guardò molto alla pittura fiamminga e affrontò più volte il soggetto, noto in numerose versioni.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 359;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 388;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 145;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 182;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 44;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 156, n. 223;
- F. Trinchieri Camiz, *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 112-113, n. 5;
- B. Welzel, in *Albert & Isabelle 1598-1621*, catalogo della mostra (Bruxelles, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 1998-1999), a cura di L. Duerloo, W. Thomas, Turnhout 1998, pp. 138-139, n. 184;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 207, n. 4;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 93.

English version

ORPHEUS CHARMING THE ANIMALS

MANNER OF BRUEGHEL JAN THE ELDER

(Brussels 1568 - Antwerp 1625)

INVENTORY: 278

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The circumstances of the entry of this painting based on the myth of Orpheus into the Borghese Collection are still unknown. The panel may have first been mentioned in the 1790 inventory, which contains an 'Orpheus, by Paul Bril'. The same description – with the addition of the

measurements '2 1/7 spans [high], 3 spans 1 inch [wide]' – appears later in the 1833 *Inventario Fidecommissario*. The attribution to Bril was maintained by Piancastelli (1891, p. 388), while Venturi (1893, p. 145) was the first scholar to put forth the name of Jan Brueghel the Elder. Longhi (1928, p. 201) agreed in part, proposing that it was a work of his school. Subsequently, Van Puyvelde (1950, p. 182) concurred with the attribution to Brueghel, dating the panel to his stay in Italy, in the wake of his assimilation of Bril's style.

Like Longhi, Della Pergola ascribed this *Orpheus* to Brueghel's school. It was indeed with this attribution that the work was displayed in Lecce in 1996-97 (see Trinchieri Camiz 1996, pp. 112-113) and again in Brussels in 1998 (see Welzel 1998, pp. 138-139). On the latter occasion, the panel was described as a high-quality copy of a lost original by the master, executed by a painter in his circle. Although the *Allegory of Hearing* by Brueghel and Rubens (Museo Nacional del Prado Madrid) – one of the so-called 'paintings within a painting' – makes a visual reference to the subject of Orpheus, this was not repeated anywhere else in the artist's oeuvre. Yet a set of small works of the same genre by Brueghel relate to the Borghese panel, which are held in various museums throughout the world today, including the Ringling Museum in Sarasota and the Museum and Art Gallery of Ipswich (Della Pergola 1959; Trinchieri Camiz 1996). Together these works form a series, varying in the choice of musical instrument held by Orpheus and in the species of the depicted animals, which range from the tame to the wild, from the local to the exotic and even to the fantastic. In the Borghese painting, for example, we see a white unicorn on the left of the composition, while Orpheus is shown in the act of playing a viola, a more modern instrument which often began replacing the more traditional lyre from the mid-15th century (Trinchieri Camiz 1996).

The subject of the painting is taken from the story of Orpheus, specifically the moment following the loss of his bride Eurydice: the melancholy protagonist devotes himself to singing and playing his instruments, whose sound had the extraordinary effect of taming wild beasts.

The theme was a highly popular one in the tradition of Flemish painting; it enabled artists to show their talent in meticulously representing a great variety of flora and fauna. In Italy, the genre was particularly appreciated by collectors in the early 17th century, in part as a result of Brueghel's stay in Milan and Rome between 1594 and 1596. In this milieu, the myth of Orpheus exerted its unique charm for its allusion to the magical power of music, which many collectors cultivated as an interest (Trinchieri Camiz 1996; Welzel 1998, pp. 138-139).

Kristina Herrmann Fiore (2006, p. 93) added a twist to the question of the attribution of this panel, when she proposed the name of Sinibaldo Scorza, a painter who trained in Genoa and was active in the first decades of the 17th century. Influenced by Flemish painting, Scorza depicted the subject on various occasions; numerous versions by him are known.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 359;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 388;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 145;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 182;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 44;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 156, n. 223;
- F. Trinchieri Camiz, *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*,

catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 112-113, n. 5;

- B. Welzel, in *Albert & Isabelle 1598-1621*, catalogo della mostra (Bruxelles, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 1998-1999), a cura di L. Duerloo, W. Thomas, Turnhout 1998, pp. 138-139, n. 184;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 207, n. 4;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 93.

